

Scanning Tunneling Microscopy

Jonáš Roith Schröder

11.03.2024

SPM-Group

Radboud Universiteit

Heyendaalseweg 135, 6525 AJ Nijmegen

Inhaltsverzeichnis:

I. Einleitung

Einführung in die Scanning Tunneling Microscopy	3
Zielsetzung	3

II. Entwicklungsgeschichte

Historische Entwicklung	3-4
-------------------------	-----

III. Grundlagen

Prinzip der STM	4-5
Tunneleffekt	5-6
Piezoelektrische Effekt	6-7
STM-Kopf	7-8
Messmethoden	8
Ausblick und Anwendungsfall	8-9

IV. Herausforderungen und Grenzen

Strom verstärken	9
Ultrahochvakuum	9-10
Vibrationen und Wellen	10-11
Rauschen Filtern	11
Scharfe Spitze	11-12
Probenpräparation	12-13
Kühlung	13-14

V. Forschungsprojekte und Durchbrüche

IBM und die Nanotechnologie	14-15
-----------------------------	-------

VI. Fazit

Zusammenfassung	15
-----------------	----

VII. Projektseite: STM an der Radboud

Stand der Technik	16
Herausforderungen bei neuromorphen Materialien	16
Lösungen und Ergebnisse	16

VIII. Literaturverzeichnis

IX. Anhang

I. Einleitung

Einführung in die Scanning Tunneling Microscopy

Die Rastertunnelmikroskopie (engl. Scanning Tunneling Microscopy, STM) ist eine Technik, welche genutzt wird, um Bilder mit ultrahohen Auflösungen, sogar auf atomarer Ebene, zu machen und dies ohne die Benutzung von Elektronenstrahlen mit hoher Energie. Hierfür scannt eine Spitze die Oberfläche, ohne sie dabei zu berühren.¹

² Die Erfinder der STM

Die STM wurde im Jahre 1981 von zwei IBM Physikern, Heinrich Rohrer und Gerd Binnig, erfunden. Sie erhielten hierfür im Jahre 1986 den Nobelpreis für Physik. Dies bedeutete, dass man zum ersten Mal einzelne Atome und die zwischen atomaren Strukturen sehen konnte.³ Über die darauf folgenden Jahrzehnte hat die STM viele Bereiche der Nanotechnologie revolutioniert, aber keinen so sehr wie die Halbleiterindustrie. Hier hat die genaue Kenntnis der Materialien und deren Verhaltens auf atomarer Ebene enorme Fortschritte bei der Miniaturisierung von Chips ermöglicht. Gerade IBM profitierte gewaltig von diesen Fortschritten.⁴ Mein Ziel ist es, diese Technologie verständnisvoll für die interessierte Öffentlichkeit zu erläutern und zu erklären, warum eine Art von Mikroskopen unsere heutige Welt wortwörtlich verändert hat und wie wir einzelne Atome sehen können.

II. Entwicklungsgeschichte

Historische Entwicklung

Als das erste optische Mikroskop entwickelt wurde, bedeutete es einen gewaltigen Erfolg für die Wissenschaft, besonders für Medizin und Biologie. Jedoch hat man mit der Zeit gemerkt, dass optische Methoden eine fundamentale Limitation haben. Es ist

¹ B. Voigtländer: "Scanning Probe Microscopy", Springer Verlag, Heidelberg, 2015, S. 4

² IBM: "STM Nobel Prize", 1986, https://live.staticflickr.com/2640/3810620161_05bc009e3f_b.jpg

³ B. Voigtländer: "Scanning Probe Microscopy", Springer Verlag, Heidelberg, 2015, S. 4

⁴ IBM: "Nanotechnology", 2023, <https://www.ibm.com/history/nanotechnology>

unmöglich, Details zu unterscheiden, die kleiner als die Wellenlänge des Lichts sind⁵. Also hat man sich den Elektronenstrahlen zugewendet. Obwohl man hier die benötigte Auflösung⁶ erreichen konnte, war es für viele Bereiche, insbesondere die Medizin und die Biologie, oft nutzlos, denn der Elektronenstrahl würde sensitive Proben beschädigen, da die Wellenlänge invers proportional zur Energie ist. Da die STM-Spitze leicht über der Oberfläche schwebte, somit eine detaillierte Topographie aufnehmen konnte, und dazu keine hochenergetischen Strahlen benutzte, scheint es die perfekte Lösung zu sein.⁷

⁸ "IMB" in Xenon-Atomen

Die ersten Wissenschaftler, denen es gelungen ist, waren Gerd Binnig und Heinrich Rohrer, die im Jahre 1981 bei IBM in Zürich den ersten funktionierenden STM bauten. IBM investierte zu der Zeit erheblich in die STM, wegen des Potenzials, die Mikrochip-Branche zu revolutionieren. Der erste funktionierende STM wurde damals insbesondere durch die außergewöhnliche Präzision Ihres Designs ermöglicht, zum Beispiel die Spitze des Mikroskops war nur ein paar Atome dick. Weiterhin vermeideten sie Vibrationen, indem sie das ganze Mikroskop auf einen schwebenden Magnet in einem Bad von supraleitendem Blei aufhängten.⁹

III. Grundlagen

Prinzip der STM

Die STM funktioniert indem man eine sehr scharfe Spitze¹⁰ oberhalb der Oberfläche der Probe schweben lässt. Dann misst man den sogenannten Tunnelstrom, der zwischen der Probe und der Spitze entsteht, um die Oberflächenstruktur festzustellen. Diese Spitze wird in einem Raster, wie zum Beispiel bei einem normalen Drucker, hin und her

⁵ Auflösung von bis zu 200 nm

⁶ Bis zu 0.05 nm

⁷ B. Voigtländer: "Scanning Probe Microscopy", Springer Verlag, Heidelberg, 2015, S. 2 f

⁸ IBM: atom manipulation demonstration, 1989, <https://media.sciencephoto.com/c0/30/37/89/c0303789-800px-wm.jpg>

⁹ IBM: "STM", 2023, <https://www.ibm.com/history/scanning-tunneling-microscope>

¹⁰ Heutzutage bis zu nur ein Atom dick

bewegt, bis man die ganze Probe abgescannt hat.¹¹ Sodass man größere Störungen vermeidet, ist das ganze STM in einer Ultrahochvakuum (UHV) Kammer¹² und auf Dämpfern vor Vibrationen geschützt. Schon eine Baustelle in 10 km Entfernung kann so eine Maschine ohne besonderen Vibrationsschutz nutzlos machen¹³.

14 STM Aufbau

Tunneleffekt

Bevor die STM richtig erklärt werden kann, ist es wichtig ein Grundlagenverständnis von dem Tunneleffekt zu haben, denn ohne dies könnte ein STM gar nicht funktionieren. Um den Tunneleffekt zu illustrieren, kann man sich einen Fahrradfahrer, der sehr müde ist, vor einem riesigen Berg vorstellen. Obwohl er nicht die nötige Energie hat, um die Potentialbarriere des Berges zu überqueren, finden wir ihn trotzdem auf der anderen Seite. Er ermöglichte dies, indem er durch einen Tunnel anstatt über den Berg gefahren ist. Nun in der quantenmechanischen Welt wird die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Fahrradfahrer oder z.B. ein Elektron irgendwo im System befindet, durch eine Wellenfunktion beschrieben. Diese wird durch die Schrödinger Gleichung festgestellt.¹⁵ Das System teilt sich in drei Teile, einmal vor dem Berg beziehungsweise der Barriere, dann in der Barriere und letztens hinter der Barriere. Jeder dieser Abteile hat seine eigene Wellenfunktion. Je breiter oder höher die Barriere, desto schwieriger ist es, durch sie zu tunneln.¹⁶

Nun, um dies auf die STM zu beziehen, ist die Barriere selbst das Ultrahochvakuum zwischen der Spitze und der Probe. Die Breite der Barriere (d) wird durch die Distanz zwischen der Spitze und der Probe festgelegt.

¹¹ B. Voigtländer: "Scanning Probe Microscopy", Springer Verlag, Heidelberg, 2015, S. 4 f

¹² MIT: "UHV STM", 2020, <https://fmross.mit.edu/projects/stm-fib>

¹³ B. Voigtländer: "Scanning Probe Microscopy", Springer Verlag, Heidelberg, 2015, S. 52-56

¹⁴ IAP/TU Wien: "The STM", 2003,

https://www2.iap.tuwien.ac.at/www/_media/surface/stm_gallery/stm_schematic.png?w=480

¹⁵ B. Voigtländer: "Scanning Probe Microscopy", Springer Verlag, Heidelberg, 2015, S. 279 ff

¹⁶ B. Voigtländer: "Scanning Probe Microscopy", Springer Verlag, Heidelberg, 2015, S. 286 ff

17

Die Höhe der Barriere ist die mittlere Austrittsarbeit (Φ) der zwei verschiedenen Materialien. Durch das Anlegen einer Spannung (V_0) auf die Spitze erhöhen wir die Potentialenergie vor der Barriere ($E_{f,tip}$) und somit auch die Chance, dass ein Elektron durchtunnelt. Nun messen wir den Tunnelstrom an der Probe, hiermit können wir idealerweise mithilfe der Schrödinger Gleichung die exakte Distanz zwischen der Spitze und der Probe feststellen.¹⁸

Piezelektrische Effekt

Doch wie lässt sich die Spitze überhaupt nanometergenau bewegen? Der Schlüssel hierfür ist der piezelektrische Effekt. Dieser tritt in Materialien mit kristalliner Struktur auf, hierbei zum Beispiel die PZT Keramik¹⁹.

Direct Piezoelectric Effect

Converse Piezoelectric Effect²⁰ Piezelektrische Effekt

Wenn mechanische Spannungen innerhalb so eines Materials auftreten, verursachen sie eine Verformung der Kristallstruktur, welche dazu führt, dass sich Ladungen innerhalb des Materials verschieben und ein elektrisches Feld erzeugen.²¹ Beim inversen piezelektrischen Effekt richtet man ein elektrisches Feld auf so ein Material, dabei

¹⁷ B. Voigtländer: "Scanning Probe Microscopy", Springer Verlag, Heidelberg, 2015, S. 296

¹⁸ B. Voigtländer: "Scanning Probe Microscopy", Springer Verlag, Heidelberg, 2015, S. 296 ff

¹⁹ Blei-Zirkonat-Titanat $Pb[Zr_xTi_{1-x}]O_3$ ($0 \leq x \leq 1$)

²⁰ Suvrajyoti Mishra: Direct and converse piezoelectric effect, 2018

²¹ B. Voigtländer: "Scanning Probe Microscopy", Springer Verlag, Heidelberg, 2015, S. 31 ff

kann es zu mechanischen Umformungen kommen.²² Genau dies nutzt man aus indem man vier PZT Keramiken in einer Art Rohr aufbaut, sodass man durch das Anlegen einer Spannung auf verschiedenen Seiten dieses Rohres das Rohr präzise biegen kann.²³ Des Weiteren kann man einen Stapel aus kleinen PZT Keramiken machen und mit Anlegen einer Spannung sehr genau die Ausdehnung eines solchen Stapels kontrollieren.²⁴

STM-Kopf

Nun, da man diese zwei grundlegenden physikalischen Konzepte verstanden hat, kann man anfangen, einen STM-Kopf zu bauen. Hierbei gibt es grundlegend zwei verschiedene Arten, Pan und Beetle²⁵, jedoch werden wir uns nun den sogenannten Beetle Kopf wenden. Wir beginnen indem wir eine runde Grundplatte nehmen und auf dieser Rings herum drei lange biegbare piezoelektrische Röhren befestigen. In der Mitte von unserer Platte befestigen wir ein kürzeres piezoelektrisches Rohr, auf dem wir die Spitze unseres STMs befestigen. Nun legen wir einen Rampenring auf unsere drei langen Piezoelektrischen Röhren. Wenn wir jetzt die Röhre entlang des Rampenrings biegen²⁶ bringen wir den Rampenring grob näher und weiter von der Spitze.

²⁷ Beetle Kopf

Letztens befestigen wir eine Probe an diesen Rampenring, sodass wir hiermit die Distanz zwischen der Probe und der Spitze grob einstellen können. Der Kopf ist nun

²² B. Voigtländer: "Scanning Probe Microscopy", Springer Verlag, Heidelberg, 2015, S. 31 ff

²³ B. Voigtländer: "Scanning Probe Microscopy", Springer Verlag, Heidelberg, 2015, S. 39 f

²⁴ B. Voigtländer: "Scanning Probe Microscopy", Springer Verlag, Heidelberg, 2015, S. 34 ff

²⁵ B. Voigtländer: "Scanning Probe Microscopy", Springer Verlag, Heidelberg, 2015, S. 71 f

²⁶ Dazu nutzen wir den Stick-Slip-Effekt

²⁷ B. Voigtländer: "Scanning Probe Microscopy", Springer Verlag, Heidelberg, 2015, S. 71

fertig, um messen zu können, bringt man die Probe und die Spitze erst grob aneinander, danach bewegt man das mittige piezoelektrische Rohr, mit der Spitze, präzise sehr nah an die Probe. Indem man dieses Rohr hin und her biegt, kann man in einem Raster langsam die ganze Oberfläche innerhalb des messbaren Bereichs der Probe abscannen.²⁸

Messmethoden

Aber wie misst man die Tunnelspannung im STM überhaupt? Hierzu gibt es wiederum zwei verschiedene Methoden, einmal constant-current und constant-height.²⁹ Bei constant-current versucht man den Strom konstant zu halten, indem man die Spitze näher bringt, wenn der Strom sinkt und weiter, wenn er steigt. Dies hat den Vorteil, dass die Oberflächenstruktur viel genauer gemessen werden kann, aber es hat den Nachteil, dass diese Methode, aufgrund der Höhenveränderung, deutlich langsamer ist. Die zweite Methode ist constant-height, wobei man eine Höhe festlegt und bei der misst. Dies ist wie gesagt schneller, da aber der Tunnelstrom exponentiell abfällt, wird die Messung mit zunehmender Distanz zwischen der Spitze und der Probe ungenauer. Jedoch kann man es auch nicht zu nah bringen, weil sich die Höhe im Kollisionsfall nicht selbst anpassen würde, also ist sie auch deutlich riskanter.³⁰

Ausblick und Anwendungsfall

Die erste Messung unseres STMs ist fertig, bedauerlicherweise sind die Ergebnisse des Bildes nicht verwertbar. Denn obwohl das STM selber nur der Teil ist, den wir schon gebaut haben, sind die anderen Teile essentiell für die Funktion. Das allergrößte Problem unserer Messung war, dass Luft zwischen der Spitze und der Probe war, deswegen brauchen viele STM für eine bessere Auflösung eine UHV-Kammer, diese ermöglicht, dass sich keine Verschmutzungen auf der Probe auflagern³¹. Hierzu brauchen wir auch viele verschiedene Arten an Pumpen. Das nächste große Problem sind Vibrationen, wie am Anfang genannt, können schon die kleinsten Vibrationen einen riesigen Effekt auf die Messung haben³². Des Weiteren sind wir heutzutage von elektromagnetischen Wellen umgeben, zum Beispiel von unseren Handys und sogar dem Licht, diese beeinflussen gewaltig den sehr kleinen Tunnelstrom, demnach müssen

²⁸ B. Voigtländer: "Scanning Probe Microscopy", Springer Verlag, Heidelberg, 2015, S. 71 ff

²⁹ B. Voigtländer: "Scanning Probe Microscopy", Springer Verlag, Heidelberg, 2015, S. 302

³⁰ B. Voigtländer: "Scanning Probe Microscopy", Springer Verlag, Heidelberg, 2015, S. 302 ff

³¹ MIT: "UHV STM", 2020, <https://fmross.mit.edu/projects/stm-fib>

³² B. Voigtländer: "Scanning Probe Microscopy", Springer Verlag, Heidelberg, 2015, S. 52-56

wir diese vermeiden oder herausfiltern³³. Wenn wir schon dabei sind, war der Tunnelstrom viel zu klein, um sogar mit den teuersten Amperemetern zu messen, also brauchen wir zusätzlich eine Art Stromverstärker.³⁴ Und das letzte große Problem war unsere Probe selbst, nicht nur war sie von der Umgebung auf atomarer Ebene sehr unrein³⁵, die Atome auf der Oberfläche waren auch beweglich aufgrund der hohen Temperatur von circa 294K³⁶. Wie wir also sehen, wird es noch ein langer Weg, bis unser Mikroskop tatsächlich etwas nützliches messen kann.

IV. Herausforderungen und Grenzen

Strom verstärken

Um Atome oder Moleküle abbilden zu können, müssen wir in der Lage sein, den Tunnelstrom genau zu messen. Leider ist der Tunnelstrom hierfür viel zu klein³⁷. Glücklicherweise können wir den Strom einfach zuerst verstärken. Hierbei wandeln wir mittels eines sehr großen Widerstandes³⁸ und des Ohmschen Gesetzes³⁹ den kleinen Strom in eine Spannung im Größenbereich von 1V, die wir einfach messen können. Jeder Stromverstärker hat seinen eigenen Gain-Faktor⁴⁰, der bekannt sein muss, um den Tunnelstrom zurückrechnen zu können.⁴¹ Nun haben wir endlich eine gut messbare Spannung, jedoch ist an ihr immer noch nichts Wertvolles zu erkennen.

Ultrahochvakuum

Um die Störung durch die Luft zu vermeiden, könnte man meinen, dass das zum Beispiel aus Schülerexperimenten bekannte Feinvakuum reichen würde. Jedoch ist der Druck hierbei bis zu eine Billion mal höher als bei dem, welches man für klare STM Fotos braucht, Ultrahochvakuum (UHV).⁴²

³³ B. Voigtländer: "Scanning Probe Microscopy", Springer Verlag, Heidelberg, 2015, S. 81ff

³⁴ B. Voigtländer: "Scanning Probe Microscopy", Springer Verlag, Heidelberg, 2015, S. 84ff

³⁵ MIT: "UHV STM", 2020, <https://fmross.mit.edu/projects/stm-fib>

³⁶ Raumtemperatur

³⁷ Ca. 1 pA

³⁸ hier circa 1 GΩ

³⁹ Spannung = Strom * Widerstand

⁴⁰ U_{out}/I_{in}

⁴¹ B. Voigtländer: "Scanning Probe Microscopy", Springer Verlag, Heidelberg, 2015, S. 82-87

⁴² Wikipedia: "UHV", 2024, https://en.wikipedia.org/wiki/Ultra-high_vacuum

⁴³ Günter Bräuer: Was ist eigentlich »Vakuum«?, 2018, Fraunhofer IST, <https://www.ist.fraunhofer.de>

Um das zu veranschaulichen ist die mittlere freie Weglänge, also die durchschnittliche Distanz, die ein Teilchen in einem Medium zurücklegt, bevor es mit einem anderen Teilchen kollidiert, beim Normaldruck circa 68 nm und beim UHV bis zu 100 000 km.

⁴⁴ Scrollpumpe

Um dies zu erzielen, reicht eine normale mechanische Vakuumpumpe überhaupt nicht aus. Man startet mit einer robusten Edelstahl Vakuumkanter und einer sogenannten Scrollpumpe, welche uns zum Feinvakuum bringt. Erst jetzt kann man die Turbomolekularpumpe einschalten, welche uns mit ihren rotierenden Stahlblättern über das Hochvakuum bis an die Grenze des UHV bringt. Ab nun helfen keine mechanischen Pumpen mehr und da man sowieso Vibrationen vermeiden will, benutzt man zum Beispiel die Ionengetterpumpe, die Titan Sublimationspumpe, oder die Kryopumpe, um das UHV auch während der Messungen zu erhalten.⁴⁵

Vibrationen und Wellen

Wir haben nun ein UHV und wegen den letzteren Pumpen auch keine Vibrationen von den Pumpen selbst, trotzdem ist an der Messung gar nichts erkennbar. Dies liegt daran, dass sogar eine Maus am anderen Ende des Gebäudes genug Vibrationen erzeugt, um die Messung zu beeinflussen, und da reden wir gar nicht von Autos auf der nahegelegenen Straße. Also müssen wir unser STM irgendwie isolieren. Hierzu gibt es viele verschiedene Methoden, wie eingangs erwähnt hat IBM es auf einem Magnet aufgehängt, aber heutzutage geht es auch einfacher. Eine Möglichkeit ist das STM auf Druckluftdämpfer zu stellen und nur den Kopf mit der Probe mittels Magneten beziehungsweise der Wirbelströme zu dämpfen, zusätzlich sollte man den STM durch Schallabsorption schützen.⁴⁶ Weitere Vibrationen werden erzeugt, wenn Flüssiggase verdampfen.⁴⁷ Dies kann man vermeiden indem man vor dem Messen die Maschine

⁴⁴ Wikipedia, 2005, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cut_through_turbomolecular_pump.jpg

⁴⁵ Wikipedia: "UHV", 2024, https://en.wikipedia.org/wiki/Ultra-high_vacuum

⁴⁶ B. Voigtländer: "Scanning Probe Microscopy", Springer Verlag, Heidelberg, 2015, S. 52-58

⁴⁷ Besonders bei Stickstoff

vom Kryostat entkoppelt.⁴⁸ Jedoch, wenn man nun das Signal misst, ist immer noch ein deutliches Rauschen feststellbar, dieses kommt von elektromagnetischen Wellen. Um diese zu vermeiden, kann man das ganze STM in eine Art Faradayschen Käfig stellen und so viele Stellen wie möglich reflektiv zu machen, sodass die elektromagnetische Strahlung reflektiert wird.⁴⁹ Zusätzlich ist es sinnvoll, die Kabel im STM zu isolieren, sodass zum Beispiel die Stromversorgung der Piezos nicht unsere Messung beeinflusst.

Rauschen Filtern

Obwohl wir das STM so gut wie möglich von allen möglichen Störquellen abgeschirmt haben, ist unser Signal trotzdem nicht zur Bildgebung nützlich. Um dieses Problem zu lösen und wirklich nur den tatsächlichen Tunnelstrom selber aus der Messung zu kriegen, könnte man nun noch Jahre alles isolieren, oder ein bisschen einfacher alle anderen Frequenzen aus der Messung herausfiltern. Das tut man mittels des Lock-In Filters. Zuerst moduliert man den Eingangsstrom mit einer bestimmten Frequenz (f). Nun herausfiltert man alle anderen Frequenzen als die, die der Eingangsfrequenz von (f) nicht entsprechen. Insbesondere wird zum Beispiel die Netzfrequenz⁵⁰ so eliminiert.⁵¹

⁵²Lock-In

Scharfe Spitze

Der letzte Teil an der Maschine selbst, den wir brauchen, ist die Spitze. Allerdings muss diese am Ende idealerweise nur ein Atom dick sein, wie bekommen wir dies also hin? Um es für uns so einfach zu machen wie möglich, nehmen wir Wolfram als das Material für unsere Spitze. Es leitet gut und ist einfach zu bearbeiten⁵³. Zuerst tauchen wir einen 0,25 mm dicken Wolframdraht in eine Natronlauge ein. Danach verbinden wir den Draht mit einer positiv geladenen Spannungsquelle und einer Elektrode in der Lauge

⁴⁸ B. Voigtländer: "Scanning Probe Microscopy", Springer Verlag, Heidelberg, 2015, S. 52ff

⁴⁹ B. Voigtländer: "Scanning Probe Microscopy", Springer Verlag, Heidelberg, 2015, S. 119 ff

⁵⁰ 50 Hz

⁵¹ B. Voigtländer: "Scanning Probe Microscopy", Springer Verlag, Heidelberg, 2015, S. 101 - 104

⁵² B. Voigtländer: "Scanning Probe Microscopy", Springer Verlag, Heidelberg, 2015, S. 103

⁵³ B. Voigtländer: "Scanning Probe Microscopy", Springer Verlag, Heidelberg, 2015, S. 50 ff

mit einer entgegen geladenen Spannungsquelle. Nun beobachten wir, dass der Draht an der Oberfläche immer dünner wird und schließlich ein unterer Teil abfällt.

⁵⁴ Spitze

Da der untere Teil des Drahtes von einer Schicht abfallenden Wolframoxids geschützt wurde, bildet sich eine perfekte parabelförmige Spitze. In diesem Moment schalten wir die Spannung aus. Wir haben nun eine Spitze, mit der wir messen können und zum ersten Mal können wir etwas erkennen. Jedoch beobachten wir, dass, egal was wir beobachten, alles mehrfach erscheint, dies liegt daran, dass unsere Spitze immer noch nicht ganz perfekt ist. Glücklicherweise ist die Lösung hierfür relativ einfach. Anstatt, dass wir versuchen, was zu messen, schalten wir eine Spannung von 800 V auf die Spitze, hierbei verlagern sich die Atome auf der Oberfläche der Wolframspitze und bilden eine im Idealfall einatomige Spitze⁵⁵.

Probenpräparation

Als allerletztes vor dem Messen müssen wir die Probe bereit machen, denn auf atomarer Ebene ist alles um uns herum, zum Beispiel durch Staub, Fett, Wassermoleküle aus der Luft et cetera, sehr verschmutzt. Um gut zu messen, brauchen wir eine reine Oberfläche von nur diesem Material und keinen Dreck⁵⁶. Die Probenpräparation hängt stark davon ab, was wir messen wollen. Am einfachsten ist es bei Van der Waals Materialien, wie zum Beispiel Graphit, hierbei reicht es, auf die Probe vor dem Einsetzen in die Kammer ein Klebestreifen zu kleben und diesen in der Vakuumkammer abzuziehen, womit wir die obersten Schichten des leicht gebundenen Materials abziehen. Anders ist es bei Metallen. In der Vakuumkammer können wir Einkristalle wie Gold erhitzen und mit

⁵⁴ B. Voigtländer: "Scanning Probe Microscopy", Springer Verlag, Heidelberg, 2015, S. 51

⁵⁵ B. Voigtländer: "Scanning Probe Microscopy", Springer Verlag, Heidelberg, 2015, S. 50 ff

⁵⁶ Nobelprize.org: "The STM - Preparation of Specimen", 2004, <https://educationalgames.nobelprize.org/educational/physics/microscopes/scanning/preparation.html>

Ionen beschießen und falls wir dann andere Metalle messen wollen, können wir kleine Schichten aus der Gasphase epitaktisch auf dieses Goldgitter aufbringen. Bei Keramiken oder Halbleiter können wir innerhalb der Vakuumkammer ein paar Schichten abspalten. Jetzt, wenn wir endlich eine Probe haben, können wir anfangen zu messen. Zum ersten Mal können wir klar Atome unterscheiden und Molekülgitter erkennen, aber nur bei einigen Materialien⁵⁷.

Kühlung

Um das berühmte Foto von IBM von einzelnen Atomen zu reproduzieren, brauchen wir noch ein letztes Schlüsselteil, die Kühlung. Denn ohne extrem niedrige Temperaturen könnten wir ein einzelnes Atom nie an der exakt selben Stelle halten, denn es würde kinetische Energie aus der Umgebungswärme erhalten, diesen Effekt nennt man Brownsche Bewegung. Um dies bestmöglich zu vermeiden, brauchen wir Temperaturen im mK-Bereich, aber wie erreichen wir die? Bevor wir überhaupt unser STM kühlen können, müssen wir es gegen Außenwärme schützen. Gegen Konvektion stellen wir das STM in ein Kryostat, das heißt, dass die Inner- und die Außenwand voneinander durch ein Vakuum getrennt sind, wie bei einer Thermoskanne. Gegen Wärmestrahlung kann man auf möglichst viele Oberflächen im STM spiegelnde Schichten aufbringen. Schließlich können wir den STM-Kopf gegen Wärmeleitung isolieren und möglichst viele direkte Kontakte mit der Umgebung vermeiden. Endlich können wir anfangen zu kühlen, erst kühlen wir unsere Apparatur vor indem wir den relativ billigen flüssigen Stickstoff in den Kryostat gießen. Dies bringt uns auf circa 77,4 K⁵⁸. Diesen Vorgang wiederholen wir mit flüssigem Helium, welches uns auf circa 4,2 K bringt. Wenn wir das Helium per Vakuum entfernen, erzielen wir Temperaturen von circa 1 K. Nun schalten wir den Verdünnungskryostat an, dieser beruht auf dem Prinzip, dass wenn ein ³He Isotop in eine ⁴He Lösung diffundiert, der Prozess der Umgebung Wärme entnimmt. Dies erzielt man, weil sich ³He bei Temperaturen nahe 0 K von einer ³He/⁴He Mischung in eine reine Schicht an der Oberfläche trennt. Wenn man die Temperatur nun auf 1,2 K erhöht, verdampft es und neues ³He diffundiert in die Mischung. Hierbei erzielen wir nach einiger Zeit die gewünschten Temperaturen von bis zu 6 mK⁵⁹. Jetzt können wir einzelne Atome auf die Oberfläche der Probe aufbringen und beobachten.

⁵⁷ Nobelprize.org: "The STM - Preparation of Specimen", 2004, <https://educationalgames.nobelprize.org/educational/physics/microscopes/scanning/preparation.html>

⁵⁸ Matthäus Krantz: "How to get down to microkelvin", 2017, CERN

⁵⁹ Matthäus Krantz: "How to get down to microkelvin", 2017, CERN

Nach sehr langem Warten ist das ganze STM betriebsbereit, aber was wollen wir jetzt eigentlich spannendes messen?

⁶⁰ Verdünnungskryostat

V. Forschungsprojekte und Durchbrüche

IBM und die Nanotechnologie

Wie hat also eine Art von Mikroskopen unsere Welt verändert? Einer der spannendsten Bereiche der Forschung, welcher durch den STM ermöglicht wurde, ist die Nanotechnologie in Bezug auf Mikrochips. Dies ist auch der Grund, warum gerade IBM den STM entwickelt hat und bis heute so sehr in STM investiert. Bevor man diese Branche revolutioniert, braucht man zuerst technologische Fortschritte. Im Jahre 1998 hat Phaedon Avouris mit seinem Team bei IBM mittels eines STM die ersten Transistoren mit Kohlenstoff-Nanoröhrchen gebaut, womit sie nur wenige Jahre später einen einmolekularen Computer-Schaltkreis bauten⁶¹. Mithilfe dieser Innovationen eröffneten sich neue Möglichkeiten, wie zum Beispiel der erste Festkörper-Lichtemitter im Jahre 2003 und die Erforschung von atomarem Magnetismus, welcher neue Materialien und Computer-Werkzeuge ermöglichte. Im Jahr 2007 führten IBM Forscher die Luftspalt-Chip-Technik ein, welche für die nächste Generation von immer kleineren Chips entscheidend war⁶². In den letzten Jahren weitete sich die Nanotechnologie weit über nur Chips aus. Heutzutage wird die Nanotechnologie benutzt um Solartechnik, Wasserreinigung und Entsalzung und künstliche Intelligenz zu verbessern. Seit dem Jahr 2011 hat IBM mehrmals gewaltige Fortschritte im Mischen von STMs und der menschlichen Biologie gemacht. Ein der hauptsächlichen Fortschritte hierbei ist die lab-on-a-chip Technologie, diese wird genutzt, um einfacher,

⁶⁰ Wikipedia: "Schematischer Aufbau eines Verdünnungskryostaten", 2006

⁶¹ IBM: "Nanotechnology", 2023, <https://www.ibm.com/history/nanotechnology>

⁶² IBM: "Nanotechnology", 2023, <https://www.ibm.com/history/nanotechnology>

billiger und früher zum Beispiel Krebs und Viruserkrankungen zu erkennen⁶³. Die Nanotechnologie hat also ein sehr großes Potenzial, unsere Welt in der Zukunft noch mehr zu verändern, was im großen Teil durch die STM ermöglicht wird.

VI. Fazit

Zusammenfassung

Die STM hat seit ihrer Erfindung durch Heinrich Rohrer und Gerd Binnig im Jahre 1981 eine Revolution in vielen Branchen der Wissenschaft ausgelöst. Sie ermöglicht Oberflächen auf atomarer Ebene darzustellen, ohne sie dabei zu beschädigen, indem man eine Spitze nah an die Probe bringt und ein Tunnelstrom gemessen wird, welcher zwischen der Probe und der Spitze entsteht. Das Prinzip der STM basiert auf dem Tunneleffekt, welcher es ermöglicht, eine Barriere zu überqueren, ohne die dafür notwendige Energie zu haben. Mithilfe dieses Effekts können wir die genaue Distanz zwischen der Spitze und der Probe messen. Wir bewegen die Spitze mithilfe des piezoelektrischen Effekts, welcher es uns erlaubt die Spitze nanometergenau, in einem spezifischen Messraster, zu bewegen. Jedoch steht die STM vor verschiedenen Herausforderungen, darunter der Verstärkung des Tunnelstroms, der Schaffung eines Ultrahochvakuums, der Minimierung von elektromagnetischen Rauschen und Vibrationen, der Kühlung zu extrem niedrigen Temperaturen und unter Anderen der Probenpräparation. In den letzten Jahrzehnten ist es uns durch aufwendige Forschung gelungen, sie bestmöglich zu überwinden. Allerdings hat die STM auch Limitationen, sie ist ungeeignet zum Beispiel für Proben, die bei UHV "fliegen" würden (d.h. Proben mit niedrigem Siedepunkt), oder biologische Proben, die sich außerhalb von Wasser verändern⁶⁴. Hier ist zum Beispiel AFM (deu. Rasterkraftmikroskop) besser. AFM kann auch in Lösungen⁶⁵ durchgeführt werden, erlaubt aber nicht die gleich-hohen Auflösungen wie STM.⁶⁶ Zwar ist die STM eine wissenschaftliche Methode, trotzdem wird deren kapitalintensive Entwicklung vor allem durch große Firmen wie IBM vorangetrieben, um neue Produkte zu erforschen. Durch diese Technologie wurde in den letzten Jahrzehnten die erhebliche Entwicklung von Nanotechnologie, insbesondere in der Branche der Mikrochips, ermöglicht.

⁶³ IBM: "Nanotechnology", 2023, <https://www.ibm.com/history/nanotechnology>

⁶⁴ denaturierung

⁶⁵ Wasser, Ethanol, etc.

⁶⁶ B. Voigtländer: "Scanning Probe Microscopy", Springer Verlag, Heidelberg, 2015, S. 7 ff

VII. Projektseite: Die STM an der Radboud

Orbitale Zustände von Eisen und Cobalt Atomen auf schwarzem Phosphor als Schritt Richtung neuromorpher Hardware

Stand der Technik

Als letzter Teil dieser Facharbeit werde ich eines der Projekte der Gruppe vorstellen, bei welcher ich ein Praktikum machen konnte. Für dieses Experiment braucht man eine geeignete Oberfläche auf der Probe im STM, dafür benutzen wir Schwarzen Phosphor⁶⁷. Technisch ist es zuerst wichtig zu verstehen, dass jedes Elektron ein Spin hat, dieser hat zwei Einstellmöglichkeiten⁶⁸ und richtet sich im Magnetfeld aus. Der Spin eines ganzen Atoms wird von den Spins seiner, meistens zwei, Außenelektronen, welche sich in der Nähe einer Oberfläche an den Spins der anderen Atomen orientieren. Durch die starke Wechselwirkung der Spins bilden sich bi-stabile Systeme⁶⁹, welche wir im STM voneinander unterscheiden können. Dies eignet sich natürlich sehr für klassische Logik.

Herausforderungen bei neuromorphen Materialien

Nun, da wir herausgefunden haben, dass wir mit einzelnen Atomen auf einer Oberfläche klassische Logik imitieren können, stellt sich die Frage, ob wir auch das menschliche Gehirn imitieren könnten. Dazu brauchen wir hauptsächlich drei Aspekte, die Neuronen (stochastisch⁷⁰), die Synapsen (Kopplungen⁷¹) und zu allerletzt die Eigenschaft des Lernens⁷².

Lösungen und Ergebnisse

Wenn man diese Atome zusammenbringt, dann beobachtet man, dass sich Ihre Spins "koppeln". Falls man nun immer mehr Atome in einem bestimmten Muster koppelt, kann man eine Boltzmann Maschine erhalten. Diese ist ein einfaches, energiebasiertes rekurrentes⁷³ neuronales Netzwerk, mit dem man einfache Rechnungen durchführen kann. Es wurde nun also ein kleines Gehirn aus einzelnen Atomen hergestellt, das zwar sehr schwach und unpraktisch ist, aber dennoch funktioniert und das, finde ich, ist ein großer Meilenstein für die weitere Entwicklung von wahrer künstlicher Intelligenz.

⁶⁷ Halbleiter und Van der Waals Material

⁶⁸ nach oben und unten gerichtet

⁶⁹ oben/oben [parallel und ferromagnetisch] oder ober/unten [antiparallel und antiferromagnetisch]

⁷⁰ Haben mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit einen Zustand

⁷¹ Sind veränderlich steuerbar

⁷² System passt sich selber an seine Umgebung an

⁷³ rückgekoppeltes

VIII. Literaturverzeichnis

Hauptquellen

- B. Voigtländer: "Scanning Probe Microscopy", Springer Verlag, Heidelberg, 2015
Siegfried Hunklinger: "Festkörperphysik", 3. Auflage, Oldenbourg Verlag, München, 2011
F.Schwabl: "Quantenmechanik I", Springer Verlag, 7. Auflage, Berlin, 2007, S.63 ff

Andere Quellen

- IBM: "Nanotechnology", 2023, <https://www.ibm.com/history/nanotechnology>
IBM: "STM", 2023, <https://www.ibm.com/history/scanning-tunneling-microscope>
Matthäus Krantz: "How to get down to microkelvin", 2017, CERN
MIT: "UHV STM", 2020, <https://fmross.mit.edu/projects/stm-fib>
Nobelprize.org: "The STM - Preparation of Specimen", 2004,
<https://educationalgames.nobelprize.org/educational/physics/microscopes/scanning/preparation.html>
Wikipedia: "UHV", 2024, https://en.wikipedia.org/wiki/Ultra-high_vacuum

Titelbild

- IBM: "A Boy and His Atom: The World's Smallest Movie", 2013, <https://www.imdb.com/title/tt2884148/>

Bilder

- B. Voigtländer: "Scanning Probe Microscopy", Springer Verlag, Heidelberg, 2015, S. 296
Günter Bräuer: Was ist eigentlich »Vakuum«?, 2018, Fraunhofer IST, <https://www.ist.fraunhofer.de>
IAP/TU Wien: "The STM", 2003,
https://www2.iap.tuwien.ac.at/www/media/surface/stm_gallery/stm_schematic.png?w=480
IBM: "STM Nobel Prize", 1986, https://live.staticflickr.com/2640/3810620161_05bc009e3f_b.jpg
IBM: atom manipulation demonstration, 1989,
<https://media.sciencephoto.com/c0/30/37/89/c0303789-800px-wm.jpg>
Suvrajyoti Mishra: Direct and converse piezoelectric effect, 2018
Wikipedia, 2005, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cut_through_turbomolecular_pump.jpg
Wikipedia, Schematischer Aufbau eines Verdünnungskryostaten, 2006

SPM Group - Radboud

- B. Kiraly, E. J. Knol, W. M. J. van Weerdenburg, H. J. Kappen, and A. A. Khajetoorians: "An atomic Boltzmann machine capable of self-adaption", Nature Nanotechnology 16, 2021
B. Kiraly, A. N. Rudenko, W. M. J. van Weerdenburg, D. Wegner, M. I. Katsnelson, and A. A. Khajetoorians: "An orbitally derived single-atom magnetic memory", Nature Communications 9, 2018
B. Kiraly, E. J. Knol, A. N. Rudenko, M. I. Katsnelson, and A. A. Khajetoorians: "Orbital memory from individual Fe atoms on black phosphorus", Physical Review Research 4, 2022

IX. Anhang

SPM Group, Radboud, Nijmegen

Logo des Instituts IMM Radboud im STM

Radboud Spacelab STM

Radboud Stillab - Dämpfung des Raumes

Ich erkläre, dass ich die Facharbeit ohne fremde Hilfe angefertigt und nur die im Literaturverzeichnis angeführten Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.